

NOI TENDINȚE DE ANGAJARE A FORȚEI DE MUNCĂ ÎN ECONOMIA DIGITALĂ

Alic BÎRCĂ, prof. univ. dr. hab.
Academia de Studii Economice din Moldova
Orcid ID:0000-0002-1943-3864
Abrudan DENISA, conf. univ. dr.,
Universitatea de Vest Timișoara
Orcid ID:0000-0001-8310-7011

CZU: 331.108.3:338:004

DOI: 10.5281/zenodo.6637685

Abstract

This scientific endeavour new employment trends in the digital economy is addressed. The new conditions under which national economies are developing, driven by their digitalisation, require government-level decision-makers to refine the legal framework for labour relations and to regulate new forms of employment. Thus, by developing of this paper, we aimed to present new forms of employment implemented recently on the labour market, with direct implications on employers and employees. In this paper, we address several forms of employment. Each of the new forms of employment presented has certain effects on the labour market, and by applying one form or another, employers try to ensure the necessary human resources, and the governments of the countries - to reduce unemployment and undeclared work.

Key words: *labour market, employment, forms of employment, employers, labour force.*

Schimbarea conținutului muncii la nivel societal și a valorilor sociale ale forței de muncă a condus la dezvoltarea de noi alternative de angajare, diferite de cele tradiționale. De asemenea, procesul de digitalizare a muncii a determinat mai mulți angajatori să identifice noi forme de angajare, prin diversificarea metodelor de organizare a muncii, pentru a satisface nevoile forței de muncă. În acest context, Holtgrewe (2014) susține că progresul în domeniul TIC, în combinație cu schimbările în organizarea muncii în ceea ce privește locul și timpul de muncă, determină ca formele de angajare bazate pe tehnologiile digitale să fie din ce în ce mai răspândite [10]. Progresul în cauză este susținut și de evoluțiile economice și societale în care atât angajatorii, cât și angajații, au nevoie de relații de muncă mai flexibile [9]. Mai mult decât atât, criza pandemică Covid-19 a impulsionat și mai mult angajatorii în ceea ce privește dezvoltarea noilor forme de angajare, având ca obiectiv protejarea sănătății forței de muncă. Or, noile forme de angajare pot avea un impact direct asupra relațiilor de muncă și a dialogului social, precum și asupra sistemelor de asigurări sociale ale țărilor, în funcție de nivelul de implementare a acestora.

Totodată trebuie menționat faptul că pentru multe segmente ale forței de muncă contractele de muncă ale acestora s-au modificat substanțial. În acest context, McDowell și Christopherson constată că pentru bărbații tineri ai clasei de mijloc amestecarea locurilor de muncă sau munca pe cont propriu au reprezentat noul „portofoliu” sau carierele de „agent liber”, așa cum sunt denumite în SUA [16].

În condițiile economiei digitale, multe organizații aplică diferite forme de angajare care au implicații directe asupra comportamentului pieței muncii. În continuare, vom face referință la unele din acestea, evidențiind particularitățile lor și efectele asupra pieței muncii.

Partajarea angajaților este una din formele noi de angajare care are ca obiectiv sporirea nivelului de ocupare a forței de muncă. Inițial, implementarea partajării angajaților a avut ca obiectiv reducerea absenței atât prin ofertă, cât și prin cererea de muncă [8]. Mai târziu, Brown et al. (1999) au analizat relația dintre partajarea angajaților și absentism. Partajarea angajaților este o formă de angajare în care un grup de angajatori angajează

lucrători în comun, asigurându-se o responsabilitate solidară pentru aceștia [5]. Gardner (2005) a definit partajarea angajaților ca un aranjament care implică, de obicei, angajații care sunt împrumutați temporar unui alt angajator, apoi sunt returnați la angajatorul inițial [6]. Într-un alt context, De la Mora Velasco și colab. (2021) susțin că partajarea angajaților contribuie la atenuarea șomajului, creșterea receptivității și profitabilității angajatorilor, precum și la accelerarea recalificării și perfecționării forței de muncă [4].

În activitatea companiilor, se practică două tipuri de partajare a angajaților: strategică și ad-hoc. Partajarea strategică a angajaților constă în faptul că mai multe companii creează o structură comună pentru angajarea lucrătorilor și coordonarea partajării sarcinilor aferente postului. Structura comună include responsabilitatea juridică a companiilor pentru recompense financiare, beneficii și dezvoltarea profesională a angajaților. Totodată, Velasco și colab. (2021) susțin că în acordurile strategice de partajare a angajaților, lucrătorii pot alterna sarcini individuale de muncă cu doi sau mai mulți angajatori participanți, pe baza acordurilor și a programelor stabilite anterior [4].

Partajarea strategică a angajaților a fost stabilită inițial din necesitatea economică și socială de a crea o relație durabilă între companii și lucrători, chiar dacă un angajator individual nu putea oferi o muncă durabilă.

Filosofia partajării angajaților este mai mult orientată spre organizațiile mici și mijlocii, deoarece acestea nu pot să asigure o angajare cu normă întreagă la un anumit post de muncă. În aceste condiții, mai multe IMM-uri, situate în același areal geografic, înființează în comun o entitate juridică cu scopul de a angaja forță de muncă pentru companiile membre, acoperind astfel necesitățile calitative de resurse umane ale acestora [3]. În opinia lui Wölfling et al (2007), există următoarele tipuri de nevoi de resurse umane pe care le-ar putea îndeplini un grup de angajatori:

- lucrări sezoniere precum agricultura, construcțiile, turismul sau procesarea alimentelor. În cazul combinării nevoilor de resurse umane contraciclice cu cele care au un caracter mai mult continuu pot fi create locuri de muncă permanente;
- munca parțială combinată în care cererea de resurse umane a companiilor pentru anumite sarcini fluctuează zilnic sau săptămânal;
- partajarea specializărilor pentru care există cerere, dar nu suficientă pentru a justifica angajarea cu normă întreagă, în special în IMM-uri;
- locuri de muncă ocazionale greu de anticipat, în special în industrie. În cazul dat, partajarea angajaților nu este eficientă dacă se bazează doar pe locuri de muncă ocazionale, deoarece continuitatea este dificil de realizat din cauza fluctuației sporite a personalului [5].

Spre deosebire de partajarea strategică, partajarea ad-hoc a angajaților presupune împărțirea temporară a angajaților pentru a echilibra nevoile de resurse umane între două companii (de exemplu, una cu un volum de muncă scăzut și cealaltă cu un deficit de personal). Contractul de muncă dintre angajatorul inițial și angajat se menține pe durata desfășurării activității pentru angajatorul primitor. [5].

Partajarea strategică a angajaților oferă companiilor acces la resurse umane pe care altfel nu le-ar avea sau nu le-ar putea avea, sau cel puțin nu la un cost accesibil [2]. Acest lucru este deosebit de benefic pentru IMM-uri, deoarece contribuie la reducerea costurilor administrative și a celor cu forța de muncă. De asemenea, companiile participante beneficiază de experiența lucrătorului comun, urmare a activității desfășurate la mai multe companii, ceea ce ar putea duce la câștiguri de eficiență și productivitate. Dintr-o altă perspectivă, partajarea angajaților încurajează cooperarea regională în alte domenii de afaceri, fapt ce conduce la dezvoltarea economică locală.

În Belgia, partajarea strategică a angajaților este considerată mai puțin un instrument inovator pentru asigurarea echilibrului între cererea și oferta de muncă și mai mult ca un

instrument de promovare a incluziunii pe piața muncii a grupurilor vulnerabile [5]. Cu toate acestea, obligația de a angaja lucrători defavorizați poate fi problematică, deoarece acești angajați sunt adesea considerați insuficient calificați sau neatractivi pentru angajatori.

În ceea ce privește partajarea ad-hoc a angajaților, această formă de angajare are mai multe avantaje. În primul rând, contribuie la siguranța locului de muncă pentru angajat și la păstrarea competențelor profesionale și a experienței pentru angajator, inclusiv în perioade de criză economică. În al doilea rând, ajută la evitarea sau reducerea nivelului șomajului la nivel regional. În al treilea rând, poate servi ca instrument de restructurare pentru compania inițială. În al patrulea rând, poate spori nivelul de calificare al forței de muncă atunci când plasarea într-o altă companie stimulează învățarea.

Munca mobilă bazată pe TIC. Pe măsura evoluției progresului TIC și a formelor de organizare a muncii, „angajatul virtual, invizibil care activează digital, oriunde și oricând, a devenit mult mai răspândit [17], iar criza pandemică 2019 a impulsionat și mai mult acest proces. Restricționând deplasarea forței de muncă pentru a evita răspândirea în masă a virusului Covid-19, toate activitățile care puteau fi realizate pe baza TIC au fost trecute în regim virtual, fapt ce a condus la creșterea substanțială a angajaților virtuali. Chiar și dacă pandemia Covid-19 va dispărea în totalitate, o bună parte din organizații vor continua să realizeze unele activități în regim virtual, cu scopul de a înregistra anumite avantaje financiare. În acest context, angajatorii folosesc munca mobilă bazată pe TIC ca mijloc de creștere a flexibilității în organizarea muncii și de introducere a unor practici de muncă inovatoare, deoarece dezvoltarea tehnologiei moderne oferă din ce în ce mai multe oportunități [5].

Angajații digitali și/sau liber profesioniștii din domeniul TIC se caracterizează prin două practici specifice de muncă. În primul rând, aceștia folosesc pe scară largă computerele, smartphone-urile, serviciile cloud, internetul și e-mailul pe durata activității lor profesionale. În al doilea rând, timpul de muncă al acestora nu este petrecut doar la sediul angajatorului (și nici în sediul propriu dacă lucrează pe cont propriu), deoarece muncește în principal din alte locații, cum ar fi domiciliul, sediul clientului, locații externe, mijloace de transport, hoteluri, spații de muncă în comun sau orice altele [5].

Munca mobilă bazată pe TIC se referă la aranjamentele de lucru desfășurate cel puțin parțial, dar în mod regulat, în afara „biroului principal”, fie la sediul angajatorului sau la un birou personalizat la domiciliu, folosind TIC pentru conectarea online la sistemele computerizate comune ale companiei [1]. Potrivit autorilor, munca are loc oriunde și în orice moment care se potrivește activităților profesionale, sarcinilor de muncă, programului de muncă și stilului de viață al lucrătorului, nu neapărat într-un anumit loc, ci și „pe drum”. Așa cum susțin Corso și colab. (2006), munca mobilă bazată pe TIC are loc în situații în continuă schimbare, dar cu nevoia de a colabora cu alți lucrători sau clienți, de unde apare necesitatea de a fi conectat permanent la resurse partajate pentru a atinge un obiectiv comun.

Așa cum constată unii autori, munca mobilă bazată pe TIC urmărește două obiective. În primul rând, obținerea unor câștiguri de eficiență și productivitate prin utilizarea optimă a timpului de muncă disponibil. În al doilea rând, pe măsură ce munca mobilă bazată pe TIC devine mai comună pentru specialiști, personalul calificate și manageri, aceasta poate ajuta angajatorii să atragă forță de muncă calificată [5]. Privită din perspectiva angajaților, motivația acestora în ceea ce privește desfășurarea unei activități profesionale bazată pe TIC este determinată de nevoia reducerii consumului de timp pentru efectuarea navetei, timpul respectiv fiind consumat de angajat pentru realizarea altor activități [17]. Prin organizarea corectă a sarcinilor și responsabilităților profesionale, munca mobilă bazată pe TIC contribuie la îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată, deoarece sunt capabili să muncească când și unde le convine cel mai mult. În acest context, Maschke și colab. (2013) consideră că ar putea exista anumite probleme în acest sens, dacă se așteaptă ca angajații

digitali să fie disponibili pentru a accesa non stop informații legate de activitatea profesională, ceea ce duce la dispariția granițelor între viața profesională și cea privată [15].

Munca mobilă bazată pe TIC, ca formă de organizare a muncii, asigură un avantaj companiei deoarece angajații pot fi permanent disponibili, chiar și în afara orelor de program, în funcție de clauzele contractuale încheiate între angajat și angajator. În acest caz, angajatul va trebui să aibă acces permanent la rețeaua companiei. De asemenea, în contractul de muncă încheiat între cele două părți, angajatul ar putea avea libertatea de a-și gestiona în mod individual timpul de muncă, dar care să acumuleze numărul necesar de ore care trebuie lucrat zilnic.

Trebuie remarcat faptul că munca mobilă bazată pe TIC are anumite implicații și asupra pieței muncii. În primul rând, această formă de angajare este agreată mai mult de persoanele care sunt preocupate și de educarea copiilor minori. Această formă de angajare le permite ca aceștia să-și îndeplinească responsabilitățile familiale, evitând absenteismul la locul de muncă. În al doilea rând, această formă de angajare este oportună pentru persoanele cu dizabilități, în special a persoanelor cu probleme locomotorii care fac mai dificilă deplasarea acestora la locul de muncă, în cazul în care acesta se află la sediul companiei. Folosirea acestei forme de angajare pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi privită și ca o acțiune de responsabilitate socială corporativă din partea angajatorului. În al treilea rând, munca mobilă bazată pe TIC ar fi oportunitate pentru companiile din Republica Moldova care își desfășoară activitatea în mediul rural în care probabilitatea de a identifica persoane calificate, în special cu competențe în domeniul TIC, este mai mică. În cazul dat, pentru evita deplasarea pe distanțe mai mari a unor astfel de angajați, această formă de angajare ar fi benefică atât pentru angajator, cât și pentru angajat.

Crowd employment, ca formă de angajare, a apărut la începutul secolului XXI, odată cu dezvoltarea accentuată a internetului. În ultimii ani, crowd employment a cunoscut o evoluție semnificativă, urmare a dezvoltării platformelor digitale, iar criza pandemică Covid-19 a stimulat și mai mult dezvoltarea acestea.

Crowd employment este strâns legat de alte două noțiuni: crowdsourcing-ul și crowdwork-ul. Propus de Howe, în anul 2005, Crowdsourcing-ul reprezintă acțiunea de externalizare a unei activități, efectuată de un agent desemnat (n angajat, liber profesionist sau o firmă separată), spre un grup nedefinit, în general mare de oameni, prin intermediul unui apel deschis, care are loc de obicei regim online [11]. Crowdwork-ul este privit ca un tip „nou” de muncă, adică o transformare a muncii bazată pe dezvoltarea internetului și a platformelor online [11]. În cazul dat, lucrătorii desfășoară activități profesionale de oriunde în lume, atâta timp cât au o conexiune la Internet. Locurile de muncă variază de la programare computerizată sofisticată, analiză de date și design grafic până la „micro sarcini” relativ simple de natură administrativă [11]. Platformele de „micro sarcini” sunt acele platforme crowdwork care oferă companiilor acces la un număr foarte mare de forță de muncă și flexibilă, distribuită pe tot globul, pentru a îndeplini numeroase sarcini mici și rapide, adesea repetitive [11].

Potrivit lui Felstiner (2011), crowd employment este o nouă formă de organizare a externalizării sarcinilor, care în mod normal ar fi delegată unui singur angajat sau unui grup mare de „angajați virtuali” [7]. Același autor susține că crowd employment se bazează pe îndeplinirea unor sarcini sau proiecte individuale, mai degrabă decât pe o relație de muncă continuă, iar un volum mare de muncă este, de obicei, divizat în sarcini mai mici, independente și omogene sau „micro sarcini”. De fapt, crowd employment folosește o platformă online pentru a permite organizațiilor și indivizilor să acceseze un grup nedefinit și necunoscut de alte organizații și persoane pentru a furniza, în schimbul unei plăți, servicii sau produse specifice. Crowd employment constă în faptul că grupurile de lucrători care se întind pe mai multe fusuri orare oferă companiilor posibilitatea de a finaliza proiecte la orice oră din

zi sau din noapte, iar un număr mare de lucrători înseamnă că sarcinile pot fi îndeplinite rapid [11].

Principalele caracteristici ale muncii pe platforme digitale sunt:

- munca plătită este organizată printr-o platformă online;
- sunt implicate trei părți: platforma online, clientul și lucrătorul;
- scopul este de a îndeplini sarcini specifice sau de a rezolva probleme specifice;
- lucrarea este externalizată sau contractată;
- posturile de muncă sunt împărțite în sarcini;
- serviciile sunt furnizate la cerere [6].

Persoanele care desfășoară activități pe platforme online sunt fie angajați, fie lucrători pe cont propriu. Majoritatea sunt studenți cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă care desfășoară activități de platformă online, concomitent cu studiile lor. Cu toate acestea, statutul de angajare al acestor persoane variază semnificativ în funcție de țară. Spre exemplu, în Suedia, toți lucrătorii intervievați sunt angajați, în Austria și Germania, sunt lucrători pe cont propriu sau angajați, iar în Franța, aceștia sunt clasificați drept micro-antreprenori [6].

Principala motivație a clienților pentru utilizarea acestei forme de angajare constă în accesul la o sursă uriașă de cunoștințe și experiență, precum și posibilitatea finalizării mai rapide a unui volum de muncă [12]. În cazul aplicării acestei forme de angajare, recrutarea candidaților poate fi evitată, fapt ce conduce la reducerea cheltuielilor pentru atragerea forței de muncă. În afară de aceasta, Felstiner (2011) consideră că angajatorul poate reduce și alte cheltuieli de personal, inclusiv cele salariale [7].

Privită din perspectiva forței de muncă, crowd employment oferă anumite avantaje: oportunități de învățare, schimburi sociale, recunoașterea de către alți lucrători și clienți, oportunitatea de dezvoltare a marketingului personal, un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, posibilitatea de a obține venituri suplimentare [12].

În opinia lui Felstiner (2011), crowd employment poate fi privită ca o modalitate reușită de dezvoltare economică a zonelor rurale, precum și un instrument formidabil ce poate fi aplicat în regiunile afectate de război sau dezastre” [6]. Din perspectiva pieței muncii, crowd employment poate contribui la integrarea pe piața muncii a persoanelor cu nevoi speciale care dețin competențe digitale, oferindu-le posibilitatea de a desfășura anumite activități profesionale.

Concluzii

În condițiile actuale, când procesul de digitalizare cuprinde aproape tot spectrul activităților economice, este firesc să apară modificări și în ceea ce privește organizarea muncii. Schimbarea valorilor sociale în rândul forței de muncă, în special a generației tinere care se orientează mai mult spre anumite meserii și profesii, bulversează mai mult sau mai puțin comportamentul pieței muncii. În aceste condiții, angajatorii trebuie să se adapteze la noile cerințe pentru a se putea asigura că beneficiază de forță de muncă calificată și motivată pentru a realiza obiectivele organizaționale. Mai mult decât atât, criza pandemică Covid-19 care a restricționat deplasarea oamenilor a determinat angajatorii să implementeze munca la distanță ca soluție pentru realizarea obiectivelor prestabilite.

Confirmare

Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, prevăzut în Programul de Stat pentru anii 2020-2023 și finanțat de Guvernul Republicii Moldova.

BIBLIOGRAFIE

1. Andriessen, J. H. and Vartiainen, M. (eds.) (2006), *Mobile virtual work. A new paradigm?* Springer, Berlin.-

Scientific papers in extenso „FROM INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING- LEARNING TO BUSINESS INNOVATION”

2. Antoine, M. and Rorive, B. (2006), Job pools in Belgium, Monitoring Innovative Restructuring in Europe (MIRE) project, Liège, Belgium.
3. Baumfeld, L. (2012), Kompetenzen teilen durch Arbeitgeberzusammenschlüsse. Endbericht Teil 3: Handbuch: AGZ-Mehrwert-Check [Skills divide by employer associations. Final report, part 3. Manual: AGZ-value-added check], ÖAR, Vienna.
4. De la Mora Velasco, E., Huang, A., Haney, A. (2021). An Employee Sharing Model for the Tourism and Hospitality Industry. *Tour. Hosp.*, 2, p. 190–194. Disponibil la: <https://doi.org/10.3390/tourhosp2020011>
5. Eurofound (2015), New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Disponibil la : https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/efpublication/field_ef_document/ef1461en.pdf
6. Eurofound (2018), Employment and working conditions of selected types of platform work, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Disponibil la : https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
7. Felstiner, A. (2011). Working the crowd: Employment and labor law in the crowdsourcing industry. *Berkeley Journal of Employment & Labor Law*, 32(1), p. 143–203.
8. Florkowski, Gary W. 1987. The Organisational Impact of Profit Sharing. *Academy of Management Review*, Vol. 12, p. 622-31.
9. Gareis, K., Lilischkis, S., & Mentrup, A. (2006). Mapping the mobile e workforce in Europe. In J. H. Andriessen & M. Vartiainen (Eds.), *Mobile virtual work: A new paradigm?* Berlin: Springer.
10. Holtgrewe, U. (2014). New new technologies: The future and the present of work information and communication technology. *New Technology Work and Employment*, 29(1), p. 9–24.
11. ILO (2018). Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world International Labour Office – Geneva. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_645337.pdf
12. Klebe, T., Neugebauer, J. (2014). Crowdsourcing: Für eine handvoll Dollar oder Workers of the crowd unite? [Crowdsourcing: For a fistful of dollars, or workers of the crowd unite?], *Arbeit und Recht*, No. 1, p. 4-7.
13. Long, Richard A. 1980. Job Attitudes and Organizational Performance under Employee Ownership. *Academy of Management Journal*, Vol. 23, p. 726-37.
14. Mandl, I., & Curtarelli, M. (2017). Crowd Employment and ICT-Based Mobile Work—New Employment Forms in Europe. *Policy Implications of Virtual Work*, 51–79. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52057-5_3
15. Maschke, M., Nies, G. and Vogl, G. (2014), Mobile Arbeit: zwischen Autonomie und Fremdbestimmung [Mobile work: Between autonomy and heteronomy], *WSI-Mitteilungen*, No. 2, p. 156-159.
16. McDowell, L. & Christopherson, S. (2009). Transforming work: new forms of employment and their regulation. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, no. 2, p. 335-342 <https://academic.oup.com/cjres/article/2/3/335/1747145?login=true>
17. Popma, J. (2013), The Janus face of the ‘New Ways of Work’. Rise, risks and regulation of nomadic work, ETUI, Working Paper 2013.07, Brussels. Disponibil la: <file:///C:/Users/user/Downloads/PopmaTechnostressEN.pdf>